

ЧОРВА МОЛЛАРИНИ ЎҒРИЛАШ ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТИПИК ТЕРГОВ ВАЗИЯТЛАРИ ХАМДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР

Джуманов Шухрат Тошманович

Жиноят процессуалхуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Тақдим этилган мақолада чорва молларни ўғирлаш жиноятини тергов қилишда типик тергов вазиятлари ҳамда ўтказиладиган тергов ҳаракатларнинг ўзига хос хусусиятлар хусусиятлари ёритилган.

Калим сўзлар: элемент, тайёргарлик, яшириш, сабаблар, шароитлар, жиноятчи, ниқоблаш, чорва моллар, ўғирлик, сўйиш, ўтказиш

Криминалистикага доир адабиётда шу кунгача тергов вазияти тушунчаси ва мазмуни юзасидан баҳс-мунозаралар боради. “Тергов вазияти” тушунчасига биринчи таърифни А. Н. Колесниченко берган. “Тергов вазияти деганда, - деб ёзади у, - жиноятларни тергов қилишда юзага келадиган у ёки бу далиллар ва ахборот материалларининг мавжудлиги ҳамда уларни тўплаш ва текширишдаги муайян ҳолат тушунилади”. [1] Бизнинг фикримизча, ушбу таъриф “тергов вазияти” тушунчасининг мазмунига хос асосий жиҳатларини очиб беради.

И. Ф. Герасимовнинг фикрича, тергов вазияти “бу таҳлил этиш ва баҳолаш тергов йўналишини белгилашга, қарорлар қабул қилишга ва ҳаракат усулларини танлашга таъсир этувчи ҳамда тергов жараёнини тавсифловчи ахборотга оид, исботловчи, ташкилий-техникавий, тактик омилларнинг қарор топган динамик йиғиндисидир». [2] Бундай таъриф, бизнинг назаримизда, бир қадар мураккабдир. Унинг таркибидаги айрим элементлар тергов вазиятини тавсифлай олмайди. Улар кўпроқ терговчи меҳнатини илмий ташкил этиш элементларига киради.

Назаримизда, тергов вазиятига энг тўғри таърифни Р. С. Белкин берган: “тергов вазияти, – дейди у, – бу тергов олиб бориш пайтида юзага келадиган шароитлар йиғиндисидир, яъни исботлаш жараёни кечаётган шарт-шароитдир” [3]. Умуман олганда, В. Е. Коновалова ва А. Н. Колесниченко ифодалаган таъриф ҳам яхши чиққан. Унга кўра, “тергов вазияти - бу терговнинг ушбу дақиқадаги ҳолатига хос хусусият бўлиб, исботланиши лозим бўлган ҳолатларга доир исботловчи ахборотнинг мавжудлиги билан белгиланади ҳамда ушбу жиноятни очиш ва унинг олдини олиш бўйича бевосита вазифаларни белгилаб беради”. [4]

Ахборотлар, терговчи ихтиёридаги далилларнинг ҳажми ва мазмунидан келиб чиқиб, у терговчининг муайян пайтларда иш бўйича у ёки бу қарорни қабул қилиш ёки муайян тергов ҳаракатлари ўтказишни ва бунинг натижасида тергов вазиятлари ўзгаришига олиб келувчи омилдир.

Тергов вазиятлари ҳам умумий ва хусусий бўлиши мумкин. Бундан ташқари, аниқ, зиддиятсиз, зиддиятли ҳамда типик тергов вазиятларини ажратиш мумкин.

“Типик” тушунчаси бир қанча маъноларга эга. У нормал, намунали, объектив оламнинг муайян тизими учун эҳтимоллиги энг кўп бўлган ҳамда умумлашган, бир гуруҳ предметлар, объектларнинг ушбу гуруҳи, синфи учун муҳим бўлган барча жиҳатларни қамраб олувчи ҳодисалар учун намуна бўлган умумийлик - сифатида таърифланади. [5]

Тадқиқ этилаётган тоифадаги ишлар бўйича тергов амалиётини ўрганиш ва умумлаштириш терговнинг дастлабки босқичида қуйидаги типик вазиятлар юзага келиши ҳақида хулоса

қилишимиз имкон беради.

Биринчи вазият. Чорва молларни ўғрилаш содир этилган жойда жиноятчи ёки жиноий гуруҳ жиноят устида ушланган. Бундай вазиятда қуйидаги тергов ҳаракатларини амалга ошириш зарур: ушланганларни шахсий тинтув қилиш, ҳодиса жойини кўздан кечириш, жабрланувчи, гувоҳлар, гумон қилинувчиларни сўроқ қилиш (бунда гуруҳ аъзоларидан қайси бири вазифани бажарганлигини, уларнинг ҳар бирининг ўғрилиқ қилиш вақтидаги ҳаракати нимада ифодаланганлигини ва бошқа маълумотларни аниқлаш), зарурат бўлганда кўрсатувларида жиддий зиддиятлар аниқланган шахсларни юзлаштириш. Олинган натижалардан келиб чиқиб, терговчи иш бўйича келгусидаги тергов йўналишини режалаштириши керак.

Иккинчи вазият. Чорва моллари ўғрилигини содир этишда гумон қилиниб, бир неча киши ушланган, иштирокчилардан бири ёки бир нечтаси жиноят содир этилган жойдан қочиб яширинишга муваффақ бўлган, уларнинг шахси ҳозирча номаълум. Бундай вазиятда қуйидаги тергов ва бошқа ҳаракатларни ўтказиш зарур: ушланганларни шахсий тинтув қилиш, ҳодиса жойини кўздан кечириш, жабрланувчини (гувоҳларни, ушланганларни) сўроқ қилиш, яширинган иштирокчиларни аниқлаш ва ушлаш мақсадида тезкор қидирув тадбирларини ўтказиш, жабрланувчи ва воқеани кўрган гувоҳларнинг сўзлари асосида яширинганларнинг субъектив портретларини тузиш, яширинган шахсларни аниқлаш ва ушлаш, уларнинг ўзларини ва турар жойларини тинтув қилиш, гумон қилинувчиларни сўроқ қилиш, уларни жабрланувчи ва воқеани кўрган гувоҳларга таниб олиш учун кўрсатиш, шунингдек, жабрланувчига гу-мон қилинувчилардан олиб қўйилган ҳайвонларни таниб олиш учун кўрсатиш. Олинган натижалардан келиб чиқиб терговчи иш бўйича келгуси терговни режалаштириши керак.

Учинчи вазият. Чорва моллари ўғрилаш жиноятини содир этганликда гумон қилиниб, бир шахс ушланган, қолган иштирокчилар (чорва молларисиз) яширинишга муваффақ бўлганлар ва уларнинг шахслари маълум. Бундай тергов вазиятида терговчи қуйидаги тергов ва бошқа ҳаракатларни амалга ошириши зарур. Ушланган шахсни тинтув қилиш, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, жабрланувчини, гумон қилинувчини сўроқ қилиш, жиноий гуруҳнинг бошқа аъзоларини ушлаш, уларнинг ўзларини ва турар жойларини тинтув қилиш, ушланганларни сўроқ қилиш, гумон қилинувчиларни тинтув қилиш чоғида олиб қўйилган уй ҳайвонларини таниб олиш учун жабрланувчига ва воқеани кўрган гувоҳларга кўрсатиш, зарур бўлганда уларнинг юзлаштириш. Иш бўйича бундан кейинги тергов ҳаракатларини терговчи олинган натижалардан келиб чиқиб, режалаштириши керак.

Тўртинчи вазият. Жиноят содир қилган шахс ёки жиноий гуруҳнинг барча аъзолари ўғрилиқ содир этилган жойдан қочиб яширинганлар, лекин уларнинг шахсига доир баъзи маълумотлар (уларнинг аниқ сони, белгилари, лақаблари ва ш. к.) мавжуд. Бундай тергов вазиятида қуйидаги тергов ва бошқа ҳаракатларни амалга ошириш зарур: ҳодиса жойини кўздан кечириш, жабрланувчини, гувоҳларни сўроқ қилиш, яширинган гумон қилинувчиларни аниқлаш ва ушлаш мақсадида тезкор қидирув тадбирларини ўтказиш, жабрланувчи ва воқеани кўрган гувоҳларнинг сўзлари асосида яширинганларнинг субъектив портретларини тузиш, ўғрилиқ содир этган шахслар сони, белгиларига доир ва бошқа маълумотларни қўшни худудий ички ишлар органларига бериш, ҳисоблар бўйича лақаблар, жиноятлар содир этиш усулларини текшириш. Олинган натижалардан келиб чиқиб терговчи иш бўйича келгуси терговни режалаштириши керак.

Бешинчи вазият. Жиноятни содир қилган шахс ёки жиноий гуруҳнинг барча аъзолари чорва моллари ўғрилиги содир этилган жойдан қочиб яширинишга муваффақ бўлганлар, лекин уларни қидириш давом этмокда. Ушбу вазиятда қуйидаги тергов ва бошқа ҳаракатларни амалга ошириш тавсия этилади: ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, гумон

қилинувчиларни ушлаш ва шахсий тинтув қилиш, жабрланувчини, гумон қилинувчиларни сўроқ қилиш, гумон қилинувчиларни ва улардан олиб қўйилган ўғрилланган уй ҳайвонларини таниб олиш учун жабрланувчига кўрсатиш, гумон қилинувчиларнинг турар жойларида тинтув ўтказиш. Иш бўйича бундан кейинги тергов ҳаракатларини терговчи олинган натижалардан келиб чиқиб режалаштириши керак.

Дастлабки босқичда ушбу типик тергов вазиятларининг юзага келиши билан юқорида тавсия этилган ҳаракатларни амалга ошириш чорва моллари ўғрилигини тез ва муваффақиятли тергов қилишга ёрдам беради.

Чорва молларини ўғрилаш жиноятларини тергов қилишда типик тергов вазиятлари ҳамда ўтказиладиган дастлабки тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлардан бири – ахборот функциясини ўз вақтида тегишли вазиятда инобатга олиш ва у орқали жиноятни очиш ва самарали терговни яқунлаш.

Ахборот функцияси криминалистикада тергов вазияти учун хос бўлган параметрлари, унинг хоссаларини ўзаро бир бирига таъсир кўрсатишини, юқори тизим фанларидаги бўлган ўрнини, ташқи алоқаларини, ривожланиш истикболларини умумлашма шаклда тавсиф этади ва тизимлаштирилган маълумотлар йиғиндиси шаклида ифодаланади. Бундай тавсиф тегишли тушунча, қоида, низомлар шаклида тергов вазияти принциплари ва вазифаларига доир ахборотларни, унинг объектлари ва таснифий сонларини, вазиятларнинг билиш ва уларни моделлаштириш ва процедуралари бўйича амалга ошириладиган ёндошувларни ва олинган натижалардан қай даражада фойдаланиш мумкинлигини ҳамда улардан фойдаланиш йўналишлари бўйича тегишли маълумотлар (билимлар) йиғиндисини ташкил этади.[6]

Чорва молларини ўғрилаш жиноятларини тергов қилишда типик тергов вазиятлари ҳамда ўтказиладиган дастлабки тергов ҳаракатлар ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлар яна бири – тушунтириш функцияси. Тушунтириш функцияси шундан иборатки, ҳар қандай илмий назариянинг вазифаси шундан иборатки у наинки воқеликни тавсиф бериши, балки воқеликни тушунтириб, ундаги аломатлар, белгилар, ўзаро боғлиқликлар, ўзаро нисбатлар ва тобелик жиҳатларини ёритиб, қандай қонуниятлар мавжудлигини инъикос қилиши лозим.

Чорва молларини ўғрилаш жиноятларини тергов қилишда типик тергов вазиятлари ҳамда ўтказиладиган дастлабки тергов ҳаракатлар ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлар яна бири – амалий функцияси. Амалий функцияси шундан иборатки, унинг илмий низомлари, қоидалари амалий фаолиятда самарали қўлланилиши лозим. Унинг натижаларини тергов ва тезкор-қидирув соҳасига кириб келиши бу турдаги фаолиятларни самарадорлигини оширишга қаратилган бўлади.[7]

Чорва молларини ўғрилаш жиноятларини тергов қилишда типик тергов вазиятлари ҳамда ўтказиладиган дастлабки тергов ҳаракатлар ўтказишнинг умумий ва ўзга умумий таснифларнинг хоссалари, чунончи у ёки бу синфларга мансуб бўлган тергов вазиятларини учрашиш даражаси бўйича ҳам таснифланиши мумкин. Бундай йўл билан типик ва атипик (махсус) вазиятлар ажратилади. Мураккаб вазиятлар гуруҳларга табиати, мазмуни, даражаси, мураккаблик даражаси, сабабларга оид мураккабликлари билан ажратилади ва бу мураккабликлар тергов жараёнида енгиб ўтилади. Тактик таърифга эга бўлган тергов вазиятлари гуруҳларга бўлинади алоҳида тергов ҳаракатларининг турига қараб (масалан, сўроқ пайтида юзага келадиган вазиятлар), шунингдек криминалистик жиҳатдан бир бирига ўхшаш тергов ҳаракатларининг гуруҳларига қараб (масалан, оғзаки усулда амалга ошириладиган тергов ҳаракатларини ўтказиш даврида юзага келадиган вазиятлар). Умумий тергов вазиятлар таснифи билан бир қаторда кўпсонли хусусий тергов вазиятларининг таснифи ҳам мавжуддир ва улар ҳар ҳил категорияли вазифаларни типик турдаги жиноят ишлар бўйича ҳал этилишида ҳамда бир бирига криминалистик нуқтаи назар бўйича ўхшаш

бўлган жиноят турларини тергов қилишда ёки уларнинг муайян турдаги ва туркумдаги кўринишларини тергов қилишда намоён бўлади (масалан, алибини текширишда юзага келадиган вазиятлар, ёлғонни фoш этишда, иқтисодиёт соҳасида ишларни тергов қилишда, қотилликларни тергов қилишда юзага келадиган тергов вазиятлари ва хоказо). [8]

Айбланувчига нисбатан тўпланган айблов далиллар етарли бўлмаса ва шу муносабат билан жиноят ишларини бекор қилиш лозим бўлса бундай вазиятлар билан боғлиқ ҳоллар ҳам шу типик аломатга асосан таснифланади. Маълум турдаги ва ҳар қил турдаги жиноятларнинг тергов қилинишида вазиятларнинг этаплар бўйича типлаштирилиши ва таснифланиши ҳозирги пайтда ҳам долзарб аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика – СПб., 2006. – 303 с
2. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1997. -С. 509.
3. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Криминалистические средства, приём и рекомендации. - М., 1990. Т. III. - С. 70.
4. Коновалова В. Е., Колесниченко А. Н. Теоретическая проблемн кри-миналистической характеристики. - Криминалистическая характеристика пре-ступлений: Сб. науч. тр. Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупре-ждения преступности. - М., 1994. - С. 18-19.
5. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственне ситуации и раскрытие преступлений: Науч. тр. Свердловского юр. ин-та. Выш. 41. Свердловск, 1995. - С. 28.
6. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. -2-е изд. - М., 1993. - С. 132.
7. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Под ред. Д.П.Горского. 2-е изд. - М., - С. 595.
8. Абдумажидов А.Г. Криминалистика. Дарслиги- I жилд / Т-2003. 387-394 б.

